

Frdric DUHART
C.R.H. EHESS Paris, Francia

Grupo de Trabajo 2: Tendencias alimentarias en la sociedad actual. Identidades colectivas y procesos globales

Luis Cantarero, F. Xavier Medina & Amado Milln

**Las dinmicas actuales de la
identidad cultural alimentaria regional:
el ejemplo del sudoeste de Francia**

Resumen

Hoy en da, cuando Europa conoce importantes cambios socioculturales y polticos sobre un fondo de globalizacin, las dinmicas de las Identidades Culturales Alimentarias (ICA) regionales constituyen un objeto muy estimulante para la antropologa. El caso del Sudoeste de Francia muestra las relaciones entre las ICA y el territorio, y especialmente el papel de los alimentos federadores, la variedad de la innovacin alimentaria, de la casi aclimatacin a la retro-innovacin, y los varios procesos de patrimonializacin de la alimentacin (usos de las imgenes, de los idiomas, del recuerdo, de la fiesta), poniendo de relieve su complejidad .

Abstract

In the present context of socio-economic and cultural changes, Alimentary Cultural Identity is a good topic to anthropology of Europe. The case of southwest France shows the complex links between space and ACI (regional boundaries, federative foods...), the variety of innovation process (from acclimatisation to retro-innovations), the construction of authenticity (by images, uses of regional languages, uses of memory and celebrations) and the complexity of it.

Milhojas cultural, caracterizado por productos, tcnicas de cocina, platos y modos de consumo considerados como identitarios por quienes forman parte integrante de la cultura y como tpicos por los dems, la identidad cultural alimentaria (ICA) conoce actualmente una gran vitalidad en varias regiones europeas, a seme-

janza del gran sudoeste de Francia, cuyo caso abordaremos aqu apoyndonos en las fuentes clsicas de la antropologa de la contemporaneidad (observaciones, entrevistas, estudios de textos e imgenes...). El marco temporal de esta comunicacin es muy estrecho (los sucesos analizados se concentran en el ltimo

Cultura & Poltica Barcelona, Septiembre de 2002

**Actas del IX Congreso de Antropologa de la
Federacin de Asociaciones de Antropologa
del Estado Espaol**

**Grupo de Trabajo 2: Tendencias alimentarias
en la sociedad actual. Identidades colectivas
y procesos globales**

decenio), sin embargo, es menester que no olvidar que las dinmicas de la ICA se insertan en el tiempo largo: encontraremos ms avatares modernos de fenmenos ya antiguos que hechos totalmente nuevos.

Hoy en da, en el gran sudoeste de Francia, el carcter dinmico de la identidad cultural alimentaria regional se manifiesta en varios dominios: en esta vasta zona geogrfica, la relacin fundamental entre espacio y identidad se confirma en un contexto administrativo y cultural complejo, mientras que innovaciones enriquecen o adaptan el corpus alimentario y que, entre valorizacin econmica y aspectos identitarios, la celebracin de la ICA se desarrolla.

Los espacios de un gusto regional

La relacin entre una cultura -alimentaria o no- y el espacio es tan esencial como compleja (A. Milln, 1995: 219; C. Bromberger y A. Morel, 2001). Hoy en da, en el sudoeste de Francia, varias lgicas construyen espacios para la identidad cultural alimentaria. No son slo trozos de mundo fsico: territorios existen tambin en el imaginario.

Dignas herederas de las *rgions conomiques* que presentaban en las grandes muestras internacionales sus tesoros gastronmicos (F. Duhart, 2002: 53), las colectividades locales regionales actuales, creadas en 1986, son muy activas en la valorizacin de la ICA, con motivos no slo econmicos sino tambin simblicos: en un octavilla de promocin de las frutas y verduras de Midi-Pyrnes, el slogan

"la excepcin cultural" aparece bajo el nombre de la regin¹. Con sus limites administrativas, la regin ofrece un marco prctico a la patrimonializacin de la ICA: en los noventa, el Consejo Nacional de Artes Culinarias dirige un inventario del patrimonio culinario de Francia, fundamentado en el principio de un libro por regin (*Midi-Pyrnes* se publica en 1996 y *Aquitaine* en 1997); sin embargo la artificialidad de los limites administrativos conduce a acciones concertadas: en el saln internacional de agricultura de Pars, en 2001, la cmara regional de agricultura de Aquitania y el instituto regional de calidad agroalimentaria de Midi-Pyrnes promueven juntos sus productos en un folleto titulado *Sud-Ouest vritable!*, acercndose as a la representacin del gusto regional que los consumidores tienen (el cuestionario de un sondeo realizado durante este saln aisla una categora gastronmica "Sudoeste²"). La valorizacin de la ICA en un marco administrativo se encuentra tambin en los divisiones territoriales de dimensiones menores: el departamento Landes emplea internet adems de los soportes clsicos de promocin, cuando el cantn de Mugron se presenta como "una tierra de cultivo y ganadera para una gastronoma de prestigio"³. A la escala de una ciudad, la patrimonializacin de un producto puede inscribirse en el espacio urbano: en Bayona, durante las jornadas del chocolate de mayo 2002, la celebracin de este alimento, con una operacin de *trempage de chocolat* delante de el Museo vasco renovado (un centro cultural importante) y varios recorridos (visitas de la ciudad, desfile de la Cofrada vasca de gastronoma, presencia de

tunas vascas en las calles peatonales), se aferra en la ciudad (fsica y *mmorielle*) y en un espacio cultural ms amplio, Euskadi⁴.

Geografa y memoria se entrecruzan tambin en la delimitacin de las zonas de denominaciones protegidas (L. Brard y Ph. Marchenay, 1995: 156-160). La reciente proteccin del pimiento de Espelette por una *Appellation d'Origine Contrle* (2000) muestra como este procedimiento de autentificacin genera una identidad: si como lo dice el joven dueo del casero Uhartia, "a partir de aquel momento, el pimiento de Espelette ha tenido una identidad", es que la denominacin de origen crea dos categoras, el pimiento que es de aqu y el "que viene de otra parte"; no le interesa a Xavier conocer el origen preciso de este producto que se vende bajo el nombre de *piment du Pays Basque*: no es el "nuestro", el detalle no importa⁵. En otro tiempo, el ms antiguo queso AOC, el roquefort, ha conocido esta lucha contra "imitaciones" (G. Mergoill, 1987: 182-185) pero, en el ltimo decenio, su dinmica fundamental, la transformacin del lazo entre el espacio lechero y el producto, es interna a la denominacin; en efecto, para conformarse totalmente a las exigencias de la Denominacin de Origen Protegida europea, los industriales han elegido una concentracin del abastecimiento de leche a partir de una zona cerca de Roquefort-sur-Soulzon, el *rayon* -antes, la denominacin garantizaba un queso afinado en las cuevas de Roquefort, pero el queso fresco poda provenir de Crcega o de la zona pirenaica (F. Casabianca y J.-A. Prost, 1998: 190-214). En 2002, la decena de productos de

Midi-Pyrnes que tienen o piden una Indicacin Geogrfica Protegida muestra el inters regional por esta pura creacin europea. Ciertas zonas delimitadas no son amplia : la IGP "ajo rosa de Lautrec" concierne ochenta y ocho municipios, en las que el ajo ocupa doscientos ochenta y cinco hectreas en 2002⁶; en cambio, otras se extienden por largos espacios, como la que protege el pato a foie-gras del Sudoeste. Incluye no slo las regiones Aquitaine y Midi-Pyrnes sino tambin Corrze, algunos cantones de Haute-Vienne y de Aude; la integracin de stos es la repercusin en medio de una gestin reglamentaria de un aspecto esencial del espacio asociado a una ICA, la imprecisin de sus limites. Varias denominaciones secundarias evocan antiguas provincias: un *magret* puede ser de *canard  foie gras du Sud-Ouest - Gascogne*; aqu, el discurso del legislador encuentra el del gastrnomo, pues la literatura gastronmica utiliza an referencias de este tpo al ejemplo de este *Manuel de cuisine de Gascogne* publicado en los noventa (C. Corty-Capdevielle, 1994); las tensiones que generan a veces la definicin de estas menciones de "pequeas reas" revelan tambin sentimientos de particularismo dentro el espacio comn⁷: la defensa del pato a foie-gras construye un sudoeste unido en su variedad.

Producidos para todo el gran sudoeste de Francia, el foie-gras y la carne de palmpedos cebados participan a la construccin de una cierta imagen golosa del Sudoeste; es un poco borrosa, pues aqu los rasgos rectos de las limites administrativas desaparecen en prove-

cho de pinceladas impresionistas. Estos productos constituyen alimentos federadores porque dan una unidad a la representaci3n de los corpus alimentarios de las varias partes de la regi3n. Entre las preparaciones m1s elaboradas, el *cassoulet* posee hoy d1a un mismo car1cter federador: desde Beynac-Cazenac hasta Aldudes, pasando por Gourdon, artesanos proponen sus versiones de este plato que aparece tambi3n al men1 de numerosos restaurantes "Sud-Ouest" de Par1s, a semejanza de *L'cureuil, l'oie et le canard*⁸.

Rillettes de avestruz y autenticidad congelada

En la constituci3n del corpus culinario y alimentario actual del Sudoeste de Francia, varias innovaciones han desempe1ado un papel fundamental, a semejanza de la introducci3n del pato de Berber1a o de la difusi3n de las t3cnicas de la esterilizaci3n sin las que las latas de foie-gras de pato no existir1an. Hoy en d1a, incorporaciones de nuevos elementos y adaptaciones a la demanda contempor1nea siguen sido un de los aspectos din1micos esenciales de la cultura alimentaria.

El kiwi ha arraigado en los pa1ses del Adour en pocas d3cadas. Introducido desde Nueva Zelanda en los sesenta, sigue un "cultivo alternativo" (J. Thirsk, 1997: 72) hasta los ochenta: el kiwi local, todav1a llamado "fruta ex3tica" en la prensa agr1cola local, se despacha en grandes ciudades francesas o extranjeras, v1a el Mercado de Inter3s Nacional de Rungis. La crisis de sobreproducci3n

mundial del principio de los noventa afecta duramente la kiwicultura de los pa1ses del Adour cuya competitividad es baja frente a, por ejemplo, la de Chile (M. Labeyriotte, 2000: 116-117 y 123-126). Una soluci3n adoptada para salir del marasmo es la afirmaci3n de una identidad local; la asociaci3n del kiwi del Adour organiza desde 1995 una fiesta del kiwi en Peyrehorade y especula en los procedimientos de autenticaci3n oficiales: "tenemos ya el *label rouge* [kiwi de l'Adour, obtenido en 1998], esperamos impaciente-mente la indicaci3n geogr1fica protegida [demanda en curso desde 1999]⁹"; algunas iniciativas individuales atestiguan tambi3n del nuevo estatus de producto de la tierra que esta fruta posee: en 2001, la familia Candessous-sens de Brassempouy que produce patos cebados y kiwis, ha a1adido a su serie de "productos caseros tradicionales", las *rillettes au kiwi*¹⁰. C. Dachary, que fue uno de los primeros adeptos de este cultivo en Cauneille, se inici3 en la ganader1a de avestruces en 1997; actualmente propone, adem1s de la carne fresca (bistec, etc.), terrinas de avestruz al aguardiente de Armagnac y otras variaciones alrededor de la gastronom1a regional¹¹. Estos productos son quiz1 s3lo fantas1as de un agricultor innovador en los m1rgenes de la ICA, pero es posible que sean las primeras manifestaciones de la integraci3n de la avestruz al corpus alimentario regional, cuando el conjunto Aquitaine, Midi-Pyrnes, Poitou-Charentes y Limousin se impone como la m1s importante zona francesa de producci3n de esta ave con un treinta coma cuarenta y siete por ciento de las ganader1as (ANIANE, 2002: 42).

Otros animales o cultivos, que son antiguos pero "olvidados" despus aos de prdida, estn en el corazn de "retro-innovaciones" - una frmula tan del gusto del panadero L. Poilane (S. L. Kaplan, 2002: 359) que puede aplicarse a los procesos de valorizacin en los que elementos antiguos estn en simbiosis con mtodos modernos de produccin. Hoy en da, la fabricacin por P. Oteiza de jamn de cerdo vasco (*Euskal xerria*) en Aldudes se apoya en un programa de conservacin de esta raza empezado en los ochenta (F. Labroue y M. Luquet, 2001: 47-56) y en el uso de un secadero que beneficia de tcnicas adelantadas como el control informatizado de la temperatura y un sistema de railes de origen italiana que facilita el trabajo de manutencin y garantiza un alto nivel de higiene¹². En las dunas de Capbreton, dnde el viedo, antao famoso, haba desaparecido desde mediados de siglo, N. Tison produce de nuevo vinos de arena, tinto y blanco, en un estado de nimo que resume lo que es la retro-innovacin: "hacer un vino de hoy en un gran terruo de ayer", utilizando los conocimientos actuales respetando la particularidad del suelo¹³.

La restauracin constituye a todos sus niveles un factor de innovacin. En *Les thermes* de Eugnie-les-bains, M. Gurard (quien fue, alrededor de 1985, uno de los primeros cocineros a emplear el *magret* fresco) sigue trabajando los grandes clsicos del corpus alimentario local con genialidad: ha creado en el ltimo decenio, por ejemplo, *Le confit d'chine de cochon fermier  la citronnelle et aux abricots* en 1997 y el ao siguiente, *L'aile d'oie*

confite en "portefeuille" et les pommes de terre sautes  cru (M. Gurard, 1999: 56-57, 61-62 y 74-75). Por el lado popular, numerosas pizzeras integran productos regionales en algunas creaciones, testimonio de la fantstica capacidad de adaptacin de este plato universal (A. Capatti, 2001 : 62): el Pizza Park de Toulouse propone pizzas al *confit* de pato o al *magret* y a las mollejas, cuando, en *Le vieux four* de Brantme (Prigord), una pizza al foie-gras se fabrica desde 2001¹⁴. Cocineros intervienen frecuentemente en las adaptaciones de las recetas clsicas a las exigencias de las nuevas formas de acondicionamiento: M. Le Bras participa en la puesta a punto del *aligot* congelado en los ochenta (J. Bessire, 2001: 128).

El fro destino de este plato emblemtico de la meseta de Aubrac no es una excepcin, cuando el uso de los productos congelados crece y se diversifica en Francia (N. Herpin y D. Verger, 2000: 59-64): la *pole  la sarladaise*, la *croustade aux pommes* y doce productos ms, cuyo nombre evoca directamente el Sudoeste, figuran con l en los congeladores de la sociedad Picard desde mayo 2002¹⁵. Artesanos elaboran tambin conservas que satisfacen la demanda contempornea de platos preparados, a semejanza del axoa de carne de cerdo (una creacin, a partir de la receta antigua que utiliza ternera, cuya puesta a punto se ha beneficiado de la participacin de un cocinero y de tcnicos del consorcio del jamn de Bayona) que M. Charriton describe as: "al mismo tiempo antiguo y moderno, antiguo puesto que se emplea una receta

tradicional, moderno porque se la adapta a otra carne y porque corresponde al modo de vida actual: se recalenta en un minuto, se acompaa con verduras y en seguida se tiene preparado un plato dispuesto para la comida¹⁶". Frente a la "medicalizacin de la alimentacin" y la preocupacin diettica que la acompaa (J.-P. Poulain, 2002: 89), variaciones acerca de platos tan clsicos como substanciales aparecen, a ejemplo del *Cassoulight*: jalubas, salchicha de pollo de granja y muslo de pato sin piel¹⁷! Las innovaciones son tambin adaptaciones a nuevos momentos o formas de consumo. La joven empresa Innofruit intenta crear nuevos mercados para la castaa y la nuez de Prigord (propone carne de nuez secada, salada y aromatizada con varios condimentos -comino, pimentn...- para el aperitivo y crema de castaa perfumada a la vainilla o al cacao que puede emplearse en pastelera o tomarse de postre¹⁸), cuando, en Quercy, la sociedad Janicot ofrece numerosas posibilidades para "salir del foie-gras tradicional" como la *Spcialit de foie gras de canard sauce aux pches* que se sirve caliente con pastas frescas¹⁹. La innovacin permite adems una adaptacin de los productos de la tierra a grupos muy especficos de consumidores: con sus terrinas y su cordero en gelatina, que puede emplearse como un *confit*, certificados *halal*, la empresa lemosina L'Antenaise atrae una clientela musulmana, joven, urbana y con un cierto poder adquisitivo²⁰.

Celebrar el "patrimonio alimentario"

Hoy en da con el discurso de la tradicin/ identidad en la publicidad (M. Gracia Arnaiz, 1996: 185) y las manifestaciones de revivismo rural-folklrico (F.X. Medina, 2000: 275), la ICA, considerada como un "patrimonio", es objeto de una celebracin multiforme cuyos aspectos mercantiles no deben ocultar la complejidad.

La construccin de la autenticidad y la valorizacin de la ICA emplean gran cantidad de referencias a un pasado idealizado y imgenes estereotipadas del espacio regional. El tinte caliente de los cobres rutilantes de la portada del folleto *Terroirs d'Aquitaine. Terroirs de qualit* o el verde de la pineda, que el olor de un pollo asado recorre, encontrando los grandes tpicos de las Landas (el brezo, el hongo y el pino sangrado), durante los cinco segundos de un spot televisado²¹, son colores creadores de tradicin: el primer refiere al mundo tranquilizador de la cocina de las abuelas, el otro a la naturaleza (F. X. Medina, 1998 : 187-188). Hay tambin palabras que alcanzan el imaginario: cordero *del pas*, jamn *Oberena*, quesos *Itche bai* o *Onetik...*, el empleo de los idiomas regionales autentifica el producto dndole un acento especial. Aspectos materiales desempean un papel importante en la fabricacin de la autenticidad, que se trate del envase (A. Milln, 1998 : 40) o del contexto de venta: una parte de la produccin de la empresa Laguilhon (*garbure, confit, cassoulet...*) se vende en gran bocales cuya forma se inspira en un vasija de barro regional, el *toup*, cuando, en Espelette, cacerolas de cobre,

moldes antiguos y otros objetos crean una atmsfera en la tienda de la joven chocolatera Antton²².

Por sus formalizaciones y sus ritualizaciones, la "invencin de la tradicin" (E. Hobsbawn 1992 (1983): 2) tiene una gran importancia en la patrimonializacin de la alimentacin. Las cofradas dedicadas a un producto o a un plato se multiplican; por ejemplo, desde el veintiocho de abril de 2002, el esprrago del Sudoeste posee la suya²³. Los colores de los trajes cambian de una cofrada a otra, pero en la veintena que he observado con motivo de la fiesta del pimiento de Espelette de 2001, casi todas tenan la misma inspiracin: un pasado de antes la Revolucin, materializado por togas, medallas o emblemas bordados. Esta referencia a un tiempo indeterminado pero antiguo, que es fundamental en la construccin de autenticidad, se manifiesta tambin durante las entronizaciones en el discurso y los rituales: en *La grande confrrie* de Castelnaudary, el futuro dignatario presta juramento en occitano, antes de recibir la consagracin a *la cassole* durante la que el *grand matre* declara "*leu grand mestre te souti loungo vido et te faou dignitaire de nostro counfrerio del cassoulet de Castelnaou*" (F. Falcou, 1986: 22). Frecuentemente, entronizaciones de personalidades por la cofrada, forman parte de los gran momentos de las fiestas organizadas con una periodicidad regular en torno a un alimento, a semejanza de las *Festivolailles* de Saint-Sever que existen desde 1995²⁴; estas manifestaciones son medios de promocin importantes porque generan un folklore que atrae a clientes

potenciales (locales o turistas) y a la prensa: un equipo de RFO (canal nacional de los DOM-TOM) ha hecho un reportaje de la fiesta del pimiento de 2001.

Sin embargo, estas manifestaciones festivas alrededor del "patrimonio alimentario" son tambin, en ciertos casos, ocasiones para expresar o sentir una identidad. El once de noviembre en Varaignes (Prigord), se llega a la cima del revivalismo rural-folklrico, con el desfile de pavos escoltados de guardianes en traje de campesino y el concurso de glugl, adems, pocos das antes de las Navidades, el aspecto comercial es cierto; no obstante, la manifestacin se apoya en el trabajo benvolo de numerosos lugareos, quienes participan as en la vida de su pueblo²⁵. En la fiesta del pimiento de Espelette, este entrelazamiento de una autenticidad construida y de una forma de identidad local aparece tambin. Despus de quince aos de existencia, esta fiesta es uno de los grandes acontecimientos del fin de temporada turstica en Cte Basque y la aldea atrae un flujo impresionante de visitantes durante el fin de semana de octubre en el que tiene lugar²⁶. Es innegablemente, una manifestacin de promocin y de comercio, con una fuerte construccin de autenticidad: presencia hasta en las jardineras del gran bar local de plantas de pimiento, desfile de la cofrada local y de sus invitados, entronizaciones...; sin embargo, uno de sus elementos claves, la misa del domingo, revela la complejidad de la fiesta. Gracias a la bendicin de los pimientos (en vasco), la misa atrae mucha gente: la iglesia est llena de bote a bote como el cementerio

donde, prueba de una perfecta integracin al aspecto folklrico, se ha puesto un altavoz. El cura hace la misa, aadiendo a veces alusiones al pimiento y observaciones destinadas a los fieles de Espelette: a pesar del ambiente folklrico, lo que pasa en la iglesia es una verdadera misa de pueblo; despus de la misa, el cura (principiante en este empleo en Espelette) se sorprende: "contaba con que fuera folklore y *la grande foire*, pero fue todo lo contrario. Haba momentos de silencio impresionantes²⁷". Del lado profano, modestos *autochoques* que no llaman la atencin de los visitantes, sino la de los nios del pueblo y el homenaje que el presidente de la cofrada rinde a varias familias del lugar ("X. un de los bellsimos caseros del pueblo²⁸", etc.) antes de las entronizaciones de personalidades, que muestran tambin que la construccin de una autenticidad orientada no resume toda la fiesta: una forma de sociabilidad local nace de sta.

Por su espacialidad, la ICA regional encuentra a lo poltico: las entidades administrativas o las zonas de proteccin de origen europeas tiran el cordel a territorios para un "gusto del sudoeste"; sin embargo, estas zonas oficiales no

son las nicas, tambin espacios dotados de lmites vagos (mrgenes geogrficos, referencias a antiguas provincias o a un contexto microlocal) existen. Algunos productos y platos federadores dan una cierta cohesin a la representacin golosa de este gran Sudoeste; elementos fundamentales del corpus alimentario, desempean un papel importante cuando la ICA encuentra la innovacin y las nuevas tecnologas agroalimentarias. La celebracin de la ICA regional se apoya en una dualidad compleja, porque una construccin de autenticidad (en respuesta a una demanda) y una bsqueda de s mismo se mezclan en ella, sobre el fondo de la sociedad de consumo y de la globalizacin.

Esta vitalidad de la identidad cultural alimentaria del sudoeste de Francia en el ao dos mil, una poca en la que las novelas de ciencia ficcin de mi niez prometan una humanidad nutrida con pldoras, recuerda que la relacin del humano con su alimentacin no es una sencilla cuestin de nutrientes!

Bibliografa

- ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE AUTRUCHES NANDOUS EMEUS (ANIANE), 2002, *La filire autruche en France*, Pars: ITAVI.
- BERARD, Laurence & MARCHENAY, Philippe, 1995, "Lieux, temps et preuves. La construction sociale des produits de terroir.", en *Terrain*, n 24, Pars, pp 153-164.

- BESSIERE, Jacinthe, 2001, *Valorisation du patrimoine gastronomique et dynamiques de développement territorial. Le Haut plateau de l'Aubrac, le pays de Roquefort et le Périgord noir*, Paris: L'harmattan.
- BROMBERGER, Christian & MOREL, A. (dir.), 2001, *Limites floues, frontières vives*, Paris: Editions de la maison des sciences de l'homme.
- CAPATTI, Alberto, 2001, "La pizza: quand le casse-croûte des misérables passe à table...", en CSERGO, *Casse-croûte. Aliment portatif, repas indéfinissable*, Paris: Autrement, pp 52-62.
- CASABIANCA, François & PROST, Jean-Antoine, 1998, "Certification AOC Et Milieux Insulaires. Stratégie des industries fromagères en Sardaigne et en Corse.", en MEISTERSHEIM, *L'île Laboratoire. Colloque de l'Université de Corse 19 au 21 juin 1997*, Ajaccio: Editions Alain Piazzola, pp 190-214.
- CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS CULINAIRES, 1997, *L'inventaire du patrimoine culinaire... Aquitaine*, Paris: Albin Michel.
- CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS CULINAIRES, 1996, *L'inventaire du patrimoine culinaire... Midi-Pyrénées*, Paris: Albin Michel.
- CORTY-CAPDEVIELLE, Claudie, 1994, *Manuel de cuisine de Gascogne*, Bayona: Harriet.
- DUHART, Frédéric, 2002, "Du kiwi dans les rillettes: réflexions sur l'identité culturelle alimentaire.", en *Archistra. Histoire de la France méridionale*, n° 216, Toulouse, pp 50-60.
- FALCOU, Francis, 1986, *Le cassoulet de Castelnaudary*, Portet-sur-Garonne: Loubatières.
- GRACIA ARNAIZ, Mabel, 1996, *Paradojas de la alimentación contemporánea*, Barcelona: Icaria.
- GUERARD, Michel, 1999, *L'art et la manière d'engraisser et de confire les oyes et les canards*, Pau: Cairn.
- HERPIN, Nicolas & VERGER, Daniel, 2000, *La consommation des Français*, Paris: La découverte.
- HOBSBAWN, Eric, 1992 (1983), "Inventing traditions.", en HOBSBAWN & RANGER, *The invention of tradition*, Cambridge: Cambridge University Press, pp 1-14.
- KAPLAN, Steven L., 2002, *Le retour du bon pain*, Paris: Perrin.
- LABEYRIOTTE, Maïté, 2000, *Le kiwi de l'Adour*, Biarritz: Atlantica.
- LABROUE, Florence & LUQUET, Michel, 2001, "Les actions menées par l'ITP pour la conservation des cinq races locales porcines françaises", en DALIN, *Races locales et biodiversité animale. Enjeux et appétits. Actes du colloque du FAI de Rambouillet 27 septembre 2000*, Rambouillet: Bergerie Nationale, pp 47-56.
- MEDINA, F. Xavier, 1998, "El color de la tradición. Color y construcción del pasado en la publicidad alimentaria", en BARUSI, MEDINA & COLESANTI, *El color en la alimentación mediterránea*, Barcelona: Icaria, pp 183-194.
- MEDINA, F. Xavier, 2000, "Alimentación mediterránea, patrimonio y tradición. Una visión desde la antropología", en ROQUE, *Nueva antropología de las sociedades mediterráneas*, Barcelona: Icaria, pp 275-289.
- MERGOIL, Guy, 1987, "Du roquefort au bleu des Causses: le destin des "caves bâtardes"", en BRUNET, *Histoire et géographie des fromages*, Caen: Centre de publications de l'université de Caen, pp 181-187.

- MILLAN, Amado, 1995, "L'mergence du local: identits, rgions, cuisines.", en AUB-BOURLINGUEUX, BARBE & MARTINEZ-VASSEUR, *Le fait culturel rgional*, Nantes: Universit de Nantes, pp 216-232.
- MILLN, Amado, 1998, "La cesta de colores. Observaciones para un estudio sobre el color en alimentacin", en BARUSI, MEDINA & COLESANTI, *El color en la alimentacin mediterrnea*, Barcelona: Icaria, pp 37-49.
- POULAIN, Jean-Pierre, 2002, *Sociologies de l'alimentation*, Paris: Presses Universitaires de France.
- THIRSK, Joan, 1997, *Alternative agriculture. A History from the Black Death to the Present day*, Oxford: Oxford University Press.

NOTAS

¹ Institut Rgional de la Qualit Agro-Alimentaire, *Dcouvrez les fruits et lgumes de Midi-Pyrnes sous signes officiels de qualit*, distribuido en el Saln Internacional de Agricultura, Paris 2002.

² Observaciones de campo, Paris 02/2001.

³ <http://www.qualite-landes.com> ; folleto promocional *Le pays de Mugron*, 2002.

⁴ Programa *Les journes du chocolat 10-11 mai 2002*.

⁵ Entrevista con el Sr. Uhartia, 02/2002.

⁶ Entrevista telefnica con la Sra. Renaudie, 05/2002.

⁷ *Dossier Indication Gographique protge : canard  foie gras du Sud-ouest*, Mont-de-Marsan, Palso, 1998, 59 pginas.

⁸ Listas de precios o catlogos 2000-2002 : Lambert (Beynac-Cazenac, Dordogne), Valette (Gourdon, Lot) y P. Oteiza (Aldudes, Pyrnes-Atlantiques) ; *L'cureuil, l'oie et le canard*, 3, rue Linn.

⁹ Entrevista con el presidente de la Asociacin del Kiwi del Adour, 02/2002.

¹⁰ Entrevista con la Sra. Candessoussens, 02/2001.

¹¹ Entrevista con la Sra. y el Sr. Dachary, 02/2002 ; folleto promocional del SCEA Landes Atruches.

¹² "Aldudes, la valle des jambons.", *Pyrnes-Atlantiques. Le magazine du conseil gnral des Pyrnes-Atlantiques*, n 6, 2001, p. 4.

¹³ Entrevista con el Sr. Tison, 08/2001 y 03/2002 ; observaciones de campo Capbreton 08/2001.

¹⁴ Entrevista con la duea de *Le vieux four*, 05/2001 ; observaciones de campo Toulouse, 06/2001.

¹⁵ *Catalogue. Magasins et livraisons  domicile*, n 346, mayo de 2002 : *Lgumes  la basquaise cuisins*, *Pole  la sarladaise*, *Veau de l'Aveyron et du Sgala* (cinco trozos diferentes), *Filets de canard  la gasconne*, *Mini-boudins blancs  la prigourdine* (al foie-gras), *Coquilles Saint-Jacques au vieil armagnac*, *Poulet basquaise et riz*, *Cassoulet au confit de canard*, *Gratin de noix de Saint-Jacques  la bordelaise et sa fondue de poireaux*, *Jambon aux gnochetis en piperade*, *Aligot de l'Aubrac* y *Croustade aux pommes* (precisin : "especialidad del Gers").

¹⁶ Entrevista con la Sra. Charitton, 02/2002.

¹⁷ Producto Comtesse du Barry.

¹⁸ Expediente comercial de Innofruit, 2002.

¹⁹ Entrevista con el comercial de Janicot SA, 02/2002.

²⁰ Entrevista con el Sr. Vaysse, 02/2002.

²¹ Folleto *Terroirs d'Aquitaine. Terroirs de qualit*, edicin 02/2001 ; spot *Poulet fermier des Landes*, difusin en TF1 y M6, 19/03/2001-08/04/2001.

²² Observaciones de campo, Anglet 07/2001; Espelette 03/2001.

²³ Programa de *La route de l'asperge 2002*, 23/03-01/05/2002.

²⁴ "Les jabots paracent.", *Sud-Ouest Dimanche*, 26/11/2000.

²⁵ "Comme dindon en foire.", *Sud-Ouest Dimanche*, 11/11/2001

²⁶ "Honneur au piment.", *Sud-Ouest*, 29/10/2001.

²⁷ Entrevista con el Sr. Cura de Ainhoa - Souraide - Espelette.

²⁸ Discurso del presidente de la cofrada, 29/10/2001.

Cultura & Poltica Barcelona, Septiembre de 2002

**Actas del IX Congreso de Antropologa de la
Federacin de Asociaciones de Antropologa
del Estado Espaol**

**Grupo de Trabajo 2: Tendencias alimentarias
en la sociedad actual. Identidades colectivas
y procesos globales**

ISBN: 84-607-7889-4 ... Depsito Legal: B-25963-2003